

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Руководитель: А.А.Маткаримова¹

Юсупова Лиза²

Косбергенова Гульмира³

¹к.м.н, доцент . Каракалпакский Медицинский Институт, Нукус,
Каракалпакстан,

²Магистр 3-курса кафедра педиатрия Каракалпакский Медицинский
Институт, Нукус, Каракалпакстан,

³Магистр 3-курса кафедра педиатрия Каракалпакский Медицинский
Институт, Нукус, Каракалпакстан

эл.почта: yusupovaliza93@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371400>

Аннотация: В статье описаны сравнительные исследования клиничко-иммунологических особенностей детей с аллергическими заболеваниями органов дыхания.

Ключевая слова: бронхиальная астма, респираторная аллергия, пикфлоуметрия, обструкция, уровень, иммуноглобулин.

Актуальность: Частота заболевания органов дыхания остается одной из актуальных проблем современной педиатрии, определяя высокий уровень детской заболеваемости, младенческой смертности, а также инвалидизации в подростковом возрасте [Алимов А.В., Ахмедова Д. И. и соавт., 2002]. В ранней диагностике и предупреждении прогрессирующей патологии особое место отводится факторам риска, которые играют немаловажную роль в генезе заболеваний и при определенных условиях могут иметь решающее значение в прогнозе патологического процесса [Баранов А.А., 2005; Самсыгина Г.А., 2005]. Важность роли факторов риска у детей очевидна, учитывая, что период раннего детства является одним из основных в формировании бронхолегочной патологии. Аллергические болезни относятся к наиболее распространенным хроническим заболеваниям. В мире насчитывается около 300 миллионов больных аллергопатологией, при этом около 30% страдает аллергическим ринитом, 20% - бронхиальной астмой и от 5 до 15% - атопическим дерматитом, из которых тяжелые, потенциально жизнеугрожающие проявления болезни имеют 20% пациентов [Биличенко Т.Н., 1997; Баранов А.А., 2011; Геппе Н.А., 2004; Чучалин А.Г., 2002; Мачарадзе Д.Ш., 2005; Chong H.J., 2012; Asher M.I., 2012; Lai C.K., 2009].

Цель исследования: Изучить распространенность и дать сравнительную клиничко-иммунологическую характеристику заболеваний органов дыхания аллергической природы у детей, проживающих в Республике Каракалпакстан.

Материалы и методы исследования: Нами проведен анализ 100 историй болезни пациентов с диагнозом аллергические заболевания органов дыхания в возрасте от 1 до

16 лет, которые находились на стационарном лечении в отделении пульмонологии Республиканского детского многопрофильного медицинского центра в 2019-2021 году. В исследовании использовались клинико-функциональные и иммунологические лабораторные методы.

Результат исследование: Всего в ходе исследования было обследовано 100 детей, из них 60 с бронхиальной астмой и 40 с респираторными аллергическими заболеваниями. Из них 72 мальчика и 28 девочек. Анализируя распределение по полу у детей с аллергическим заболеванием органов дыхания нами отмечено, что преобладание мальчиков отмечается во всех возрастных группах (рисунок-1). Всего мальчиков среди детей с бронхиальной астмой было 78%, а респираторных аллергических заболеваний 22%. Всего девочки среди детей с бронхиальной астмой было 66%, а респираторных аллергических заболеваний 34%. Максимальный показатель госпитализации отмечен у детей в младшем школьном возрасте, в возрасте от 1 до 3 лет значительно ниже. В 22% случаев дети были доставлены бригадой скорой медицинской помощи, в 63% - по направлению врача семейной по месту жительства поликлиники и в 15% обратились сами.

Распределение пациентов по полу и возрасту: (1-рисунок)

Проанализировано, что 57% обследованных больных детей проживают в городской местности, а остальные 33% - в сельской и районной (диаграмма-2).

Диаграмма-2

У матерей детей с аллергическими заболеваниями органов дыхания имели место такие факторы неблагоприятного течения беременности как анемия, хроническая гипоксия плода, длительный безводный период.

В анамнезе обследованных детей у 32,5% выявлен семейный анамнез аллергических заболеваний. В 22% этих случаев аллергические заболевания чаще наблюдались у матери.

88% из 100 обследованных детей страдали анемией средней степени тяжести. Остальные 8% имели тяжелую анемию, а 4% - легкую анемию.

У детей в возрасте от 3 до 6 лет чаще чем в других возрастных группах при аускультации выслушивались влажные хрипы. В данной возрастной группе отмечались нетипичные приступы удушья (эквиваленты в виде приступов кашля). Одышка в покое и сухой приступообразный кашель, дистанционные хрипы наблюдались чаще у детей младшего школьного возраста (7-11 лет).

У 60 детей, участвовавших в исследовании, определяли уровень бронхиальной проходимости с помощью пикфлоуметра. Из них 35 имели высокий уровень обструкции у детей на момент дебюта заболевания. У остальных 22 детей была диагностирована обструкция средней степени тяжести. Легкая обструкция была обнаружена у 2 и не обнаружена у 1.

Определено количество фракции иммуноглобулина E в крови 50 детей из 100. В результате у 28 детей уровень IgE в крови оказался очень высоким. У остальных 16 детей было обнаружено умеренное повышение уровня IgE, а у 6 детей - легкое повышение.

Вывод: Таким образом, изучение возрастно-половой структуры пациентов с аллергическими заболеваниями органов дыхания выявило, что мальчики болеют чаще, чем девочки. Преобладающий показатель госпитализации отмечен в младшем школьном возрасте.

Отягощенный аллергический семейный анамнез среди изученных нами детей встречался в 32,5 % случаев. При этом чаще всего аллергические заболевания

встречались у матери или у ближайших родственников по материнской линии. У детей в возрасте от 3 до 6 лет чаще чем в других возрастных группах при аускультации выслушивались влажные хрипы.

Установлено, что аллергические заболевания дыхательных путей чаще встречаются у детей, проживающих в городской местности. Установлено, что у большинства детей с аллергическими заболеваниями дыхательных путей бронхиальная обструкция высока. У большинства детей в исследовании был обнаружен повышенный уровень Ig E в крови.

Использованная литература:

1. Алимов А.М., Ахмедова Д.Х. и совт., 2002.
2. Баранов А.А., Детский болезней 2005.
3. Beck I. et al. // PLoS One. 2013. V. 8. doi: 10.1371/journal.pone.0080147.
4. Bergeron, C. Remodeling in asthma / C. Bergeron, W. Al-Ramli, Q. Hamid // Proceedings of the American Thoracic Society. – 2009. – № 6 (3). – P. 301-305.
5. Bjorksten B. // Allergy. - 1999.-Vol. 54.- Suppl. 49. -P. 17-23.
6. Bousquet J., Van Cauwenberge P. Khaltaev N. ARIA Workshop Group; World Health Organization. Allergic rhinitis and its impact on asthma [ARIA] 2010 Revision //J. Allergy.Clin. Immunol.-2001.-Vol.108.-P. 147-334c
7. Brzek J.L., Bousquet J., Baena-Cagnani C.E. et.al. Allergic rhinitis and its impact on asthma [ARIA]
8. BTS/SIGN British Guideline on the Management of Asthma. – 2014.
9. Cano-Garcinuño, A. Wheezing phenotypes in young children: an historical cohort study / A. Cano-Garcinuño, I. Mora-Gandarillas // Prim Care Respir J. – 2014. – № 23(1). – P. 60–6.
10. Cosmi L, Liotta , Maggi E, et all. Th17-new players in asthma pathogenesis. Allergy. 2011;66[8]: 989-998.
11. Баранов А.А., 2005; Самсыгина Г.А., 2005
12. Биличенко Т.Н., 1997; Баранов А.А., 2011; Геппе Н.А., 2004; Чучалин А.Г., 2002; Мачарадзе Д.Ш., 2005;
13. Авдеев. С.Н., Н.М. Ненашева, К.В. Жуденко [и др.] Распространенность, заболеваемость, фенотипы и другие характеристики тяжелой бронхиальной астмой в Российской Федерации / // Пульмонология. – 2018. – Т. 28. – № 3. – С. 341-358.
14. Акатова А.А. Распространенность и особенности течения болезней у детей в условиях экологического состояния города Перми: Автореф. дисс.... канд. мед. наук. - М., 1996.